

VÝZNAM STANOVENIA FIBROBLASTOVÉHO RASTOVÉHO FAKTORA 23 IMPORTANCE OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 DETERMINATION

Hostačná Lenka^{1,2}, Ďurovcová Eva¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

²Oddelenie klinickej biochémie, Medirex, a.s., Košice

loravcov@gmail.com

SÚHRN

Fibroblastový rastový faktor 23 (FGF-23) predstavuje fosfaturický hormón patriaci do podrodiny endokrinných fibroblastových rastových faktorov. Je vylučovaný hlavne osteoblastmi a osteocytmi kostí a je kľúčovým hormónom v regulácii fosfátovej homeostázy. Tumorom indukovaná osteomalácia predstavuje zriedkavý paraneoplastický syndróm charakterizovaný hypofosfatémiou v dôsledku zvýšených koncentrácií tumorom vylučovaného FGF-23. Následne dochádza k obličkovým stratám fosfátov, porušenému metabolizmu vitamínu D a k osteomalácii.

Jednou z najčastejších príčin zvýšenia FGF-23 je chronická obličková choroba. K zvýšeniu FGF-23 dochádza už v počiatočných štádiách ochorenia a hodnoty FGF-23 korelujú s kardiovaskulárnym rizikom. Fibroblastový rastový faktor 23 je preto považovaný za skorý marker priebehu minerálovej a kostnej choroby.

Kľúčové slová: fibroblastový rastový faktor 23; hypofosfatémia; fosfatúria; tumorom indukovaná osteomalácia, chronická obličková choroba

ABSTRACT

Fibroblast growth factor 23 is a phosphotropic hormone that belongs to a subfamily of endocrine fibroblast

growth factors. It is secreted mainly by osteocytes and osteoblasts in bone and is a principal hormone for the regulation of phosphate homeostasis.

Tumor-induced osteomalacia is a rare acquired paraneoplastic disease characterized by hypophosphatemia resulting from excess levels of tumor-secreted FGF-23. Elevated FGF-23 results in renal phosphate wasting and compromised vitamin D activation, ultimately resulting in osteomalacia.

Chronic kidney disease is one of the most common causes of FGF-23 elevation. Fibroblast growth factor 23 level increases in the very early stages of chronic kidney disease and its concentration may also be highly associated with cardiac complications. Therefore, FGF-23 could be considered an early biomarker of development of chronic kidney disease-mineral bone disorder.

Key words: fibroblast growth factor 23; hypophosphatemia; phosphaturia; tumor-induced osteomalacia; chronic kidney disease

ÚVOD

Fibroblastové rastové faktory (FGF) predstavujú polypeptidové rastové faktory s rozličnými biologickými účinkami. Ovplyvňujú procesy angiogenézy, mitogenézy, diferenciácie buniek, bunkovej migrácie a regenerácie poškodených

Obr. 1: Posttranslačná modifikácia FGF-23 (upravené podľa Ho a Bergwitz, 2021):

Fosforylovaný FGF-23 prostredníctvom FAM20C je štiepený furínom na biologicky neaktívne fragmenty. Neaktívny FGF-23 môže byť aj O-glykozylovaný prostredníctvom GALNT3 na biologicky aktívny intaktný FGF-23.

tkanív. Skupina FGF pozostáva z 22 členov rozdelených do 7 fylogenetických skupín. Fibroblastový rastový faktor 23 (FGF-23) patrí spolu s FGF-19 a FGF-21 do endokrinnnej podrodiny a ide o cirkulujúci hormón, ktorý plní dôležitú úlohu v regulácii minerálnej homeostázy. Fyziologicky sa zvyšuje pri hyperfosfatémii, ktorú normalizuje zvýšením fosfatúrie (Kurpas a kol., 2021). Hyperfosfatémia môže spôsobovať tvorbu ektopických kalcifikácií s následnou poruchou funkcie orgánov (Fauci a kol., 2019).

Fibroblastový rastový faktor 23 – syntéza a posttranslačné modifikácie

Fosfor plní dôležitú úlohu v mnohých fyziologických procesoch, v energetickom metabolizme, bunkovej signalizácii, mineralizácii kostí a funkcii svalov alebo dodávke kyslíka periférnym tkanivám. Hlavnými endokrinnými faktormi ovplyvňujúcimi koncentrácie vápnika a fosforu sú parathormón (PTH), 1,25-dihydroxyvitamín D a FGF-23. Tieto hormóny vzájomnými interakciami a spätno-väzbovými mechanizmami udržiavajú vápnikové a fosfátové homeostázy pôsobením na obličky, prítitné telieska, črevá, a kosti (Brand a kol., 2021).

Fibroblastový rastový faktor 23 predstavuje glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 32 kDa, ktorého biologická aktivita je sprostredkovaná väzbou na niektorý z jeho špecifických receptorov FGFR1-4 (Albanese a kol., 2022). Fibroblastový rastový faktor 23 je produkovaný predovšetkým osteoblastami a osteocytmi dlhých kostí

(Kalousová a Dusilová Sulková, 2018). Okrem toho je exprimovaný aj v slinných žľazách, žalúdku a v nižších koncentráciách aj v iných tkanivách ako napr. kostrové svaly, mozog, mliečne žľazy, pečeň a srdce (Kurpas a kol., 2021).

Prekursor FGF-23 (obr. 1) pozostáva z 251 aminokyselín, po odštiepení signálneho peptidu (24 aminokyselín) vzniká intaktný FGF-23 (iFGF-23) (Heijboer a Cavalier, 2022). Intaktný FGF-23 môže byť štiepený furínom (subtilizínu podobnou propeptín konvertázou) na C-terminálny a N-terminálny fragment, ktoré sú oba neaktívne. Pre správnu funkciu iFGF-23 je potrebná jeho O-glykozylácia, ktorá ho chráni pred intracelulárnou degradáciou furínom (Kalousová a Dusilová Sulková, 2018; Heijboer a Cavalier, 2022). Naopak, fosforylácia neaktívnej molekuly FGF-23 zabraňuje posttranslačnej O-glykozylácií a umožňuje jej proteolýzu furínom (Ho a Bergwitz, 2021). Intaktný FGF-23 predstavuje biologicky aktívnu formu s biologickým polčasom približne 45 – 60 minút (Heijboer a Cavalier, 2022; Albanese a kol., 2022).

Tvorba FGF-23 v kostných bunkách je primárne regulovaná spätno-väzbovými slučkami zahŕňajúcimi hladiny fosfátov, aktívneho vitamínu D a PTH. Zvýšená extracelulárna hladina fosforu, vápnika alebo kalcitriolu zvyšuje sérové hladiny FGF-23. Hypoxia, anémia a nedostatok železa, časté následky chronickej choroby obličiek, boli tiež identifikované ako stimuly tvorby FGF-23. Spúšťačom tvorby

FGF-23 je aj zápal, ktorý prostredníctvom prozápalových cytokínov a iných molekúl spojených so zápalom, vrátane bakteriálnych lipopolysacharidov a pokročilých produktov glykácie (AGE), priamo reguluje expresiu génu FGF-23. Hodnoty FGF-23 pozitívne korelujú s mnohými laboratornými markermi zápalu (B ä r a kol., 2019; K a l o u s o v á a D u s i l o v á S u l k o v á, 2018).

Účinky fibroblastového rastového faktora 23

Účinok FGF-23 je sprostredkovaný väzbou na jeho receptor FGFR, v niektorých prípadoch spolu s jeho koreceptorom α Klotho, ktorý stabilizuje väzbu FGF-23/FGFR (F a u c o n n i e r a kol., 2019). α Klotho je exprimovaný najmä v obličkách a v choroidálnom plexe, ale aj v prítitných telieskach, hypofýze, placentе, kostrových svaloch, pankrease a semenníkoch (R o d e l o - H a a d a kol., 2019). Primárnym receptorom FGF-23, ktorý vyžaduje ako kofaktor α -Klotho, je FGFR1c. Receptory FGFR3 a FGFR4 viažu FGF-23 bez účasti α Klotho (H o a B e r g w i t z, 2021). Pre väzbu FGF-23 na komplex FGFR- α Klotho je nevyhnutný C-terminálny fragment (F a u c o n n i e r a kol., 2019).

Hormonálny účinok FGF-23 sa prejavuje najmä v obličkách, kde je vysoká expresia α Klotho. Väzba FGF-23 na FGFR1c má za následok zníženú aktivitu Na/P transportérov v bunkách proximálnych tubulov obličiek a tým zníženú reabsorpciu fosfátov. Zvýšená exkrécia fosfátov močom vedie k hypofosfatémii (B r a n d i a kol., 2021). Druhou významnou úlohou FGF-23 v obličkách je inhibícia

enzýmu 1α -hydroxylázy, ktorý premieňa calcidiol na biologicky účinný calcitriol. Okrem toho, FGF-23 stimuluje enzým 24-hydroxylázu, ktorý degraduje calcitriol na jeho neúčinný metabolit (K a l o u s o v á a D u s i l o v á S u l k o v á, 2018).

Prítitné telieska sú ďalším cieľovým orgánom pre FGF-23. Vzťah medzi PTH a FGF-23 je podľa viacerých štúdií nejednoznačný, je pravdepodobné, že FGF-23 reguluje sekréciu PTH najmä za fyziologických okolností. Pri ochoreniach, ako napr. chronická choroba obličiek (CKD) pre zníženú expresiu α Klotho nedokážu ani zvýšené hladiny FGF-23 zabrániť vzniku sekundárnej hyperparatyreózy a vplyv kalciémie a deficitu calcitriolu na sekréciu PTH dominuje (B ä r a kol., 2019).

Pri vysokých koncentráciách pôsobí FGF-23 aj na iné orgány (obr. 2). V srdci sa FGF-23 viaže na svoj receptor FGFR4 bez prítomnosti α Klotho, čo vedie k hypertrofii srdca, arytmiám, fibróze a prípadnému zlyhaniu srdca. Fibroblastový rastový faktor 23 má pravdepodobne remodelačné účinky nezávislé od ostatných pro-hypertrofickej faktorov. U pacientov s pokročilou CKD je hypertrofia ľavej komory častým nálezom; FGF-23 môže zvyšovať krvný tlak, podporovať zápal a progresiu CKD. V pitevných nálezoch dialyzovaných pacientov bola potvrdená zvýšená expresia FGF-23 a FGFR4 v kardiomyocytoch (L e i f h e i t - N e s t l e r a kol., 2016).

U pacientov s CKD sa v porovnaní so zdravou populáciou vyskytujú častejšie infekcie. Fibroblastový ras-

Obr.2: Klasické a neklasické účinky FGF-23 (Rodelo-Haad a kol., 2019).

tový faktor 23 znižuje aktiváciu, väzbu, migráciu, chemotaxiu neutrofilov. V pečeni taktiež prostredníctvom väzby na FGFR4 stimuluje tvorbu prozápalových cytokínov a proliferáciu hepatocytov. Na parakrinnej úrovni vplyvom FGF-23 dochádza k porušenej mineralizácii kostí, k anémii (v dôsledku zníženia produkcie a diferenciácie erytrocytov, poklesu erytropoézy a zníženia hodnôt erytropoetínu), ovplyvneniu činnosti mozgu, kostrových svalov, pľúc a endotelu (R o d e l o-H a d a kol., 2019).

Indikácie vyšetrenia fibroblastového rastového faktora 23

Fibroblastový rastový faktor 23 hrá dôležitú úlohu vo vývoji hypofosfatemických ochorení, ako je nádorom indukovaná osteomalácia (TIO) a zriedkavé formy rachitídy (napr. hypofosfatemická rachitída viazaná na chromozóm X), pri ktorých renálne straty fosfátov vedú k hypofosfatémii pri normálnej alebo nízkej koncentrácii PTH.

V diferenciálnej diagnostike hypofosfatémie uvažujeme o získaných tubulopatiách v dôsledku poškodenia obličkových tubulov liekmi alebo toxínmi alebo geneticky podmienených poruchách tubulov (Fanconiho syndróm). Genetické príčiny majú často nástup už v detstve s pozitívnou rodinnou anamnézou. Ďalšími príčinami hypofosfatémie sú hematologické malignity, totálna parenterálna výživa, orgánová transplantácia, refeeding syndróm, korekcia diabetickej ketoacidózy a iné (D e y a kol., 2017).

Na odlíšenie príčin hypofosfatémie s vysokou fosfatúriou sa využíva súčasné stanovenie FGF-23 a PTH. Hladina PTH diferencuje hyperparatyreoidizmus a iné príčiny hypofosfatémie v dôsledku zvýšenia FGF-23 (hypofosfatémia viazaná na chromozóm X (XLH), autozomálne dominantná hypofosfatemická rachitída (ADHR), autozomálne recesívna hypofosfatemická rachitída typ 1 (ARHR1)). Stanovenie FGF-23 pomáha odlíšiť medzi dysfunkciou proximálnych tubulov (nízke koncentrácie FGF-23) a FGF-23-dependenými príčinami ako TIO (normálne alebo zvýšené koncentrácie FGF-23) (H e i j b o e r a C a v a l i e r, 2022).

Význam stanovenia fibroblastového rastového faktora 23 pri tumorom indukovanej osteomalácii

Tumorom indukovaná osteomalácia alebo onkogénna osteomalácia predstavuje zriedkavý paraneoplastický syndróm v dôsledku produkcie FGF-23 benígnymi endokrinnými tumorami spojený s poruchou metabolizmu fosforu a vitamínu D a následnou poruchou metabolizmu kostí

(D a h i r a kol., 2021). Klinické príznaky, akými sú kostná bolesť, zlomeniny, svalová slabosť a deformity skeletu, môžu mať veľký vplyv na kvalitu života pacientov. V niektorých prípadoch môže tumor spôsobiť lokálne príznaky v závislosti od lokalizácie a veľkosti, napr. tumory prínosových dutín sa prejavujú krvácaním a obštrukciou. Keďže prejavy ochorenia sú nešpecifické, diagnostika pacientov s TIO je často oneskorená aj o niekoľko rokov, čo zvyšuje riziko vážnych následkov (B r a n d i a kol., 2021). Doposiaľ bolo v literatúre popísaných celosvetovo len okolo 1000 prípadov tohto ochorenia, prevalencia je však pravdepodobne oveľa vyššia (D a h i r a kol., 2021).

Tumorom indukovaná osteomalácia sa typicky vyskytuje pri malých, pomaly rastúcich mezenchýmových tumoroch, ktorých väčšina sú patologicky klasifikované ako fosfaturické mezenchýmové tumory (PMTs) zmiešaného spojivového tkaniva. Môžu byť lokalizované kdekoľvek v tele v kostiach alebo v spojivovom tkanive (B r a n d i a kol., 2021). K hypofosfatémii v dôsledku zvýšenia FGF-23 môže dôjsť aj pri solídnych neuroendokrinných tumoroch ako napr. malobunkový karcinóm pľúc, karcinóm prostaty alebo pri hematologických malignitách, ktoré môžu tvoriť FGF-23 (H e i j b o e r a C a v a l i e r, 2022).

Priemerný vek výskytu TIO je 40 – 45 rokov, môže sa však objaviť aj u detí a starších ľudí (nad 70 rokov). Postihuje rovnako obe pohlavia. Prípady TIO v pediatrickej populácii sú veľmi zriedkavé a prezentujú sa ako rachitída a rastová retardácia; tieto prípady však môžu byť nesprávne považované za hereditárnu hypofosfatémiu, ktorú je potrebné dokázať genetickým vyšetrením (B r a n d i a kol., 2021). Kľúčovým patogenetickým mechanizmom je nekontrolovaná produkcia FGF-23 zodpovedná za obličkové straty fosfátov, zníženú črevnú absorpciu a chronickú hypofosfatémiu so zníženou kostnou mineralizáciou (D a h i r a kol., 2021).

Prvým krokom v laboratórnej diagnostike TIO, ale aj iných príčin hypofosfatémie, by malo byť vyšetrenie fosforu v sére nalačno. Po potvrdení hypofosfatémie je vhodné stanoviť 1,25-dihydroxyvitamín D, ktorého nízke alebo neprimerane normálne hodnoty odzrkadľujú inhibíciu 1 α -hydroxylázy účinkom FGF-23 na proximálne tubuly obličiek. Diagnózu TIO podporuje nález zvýšeného FGF-23, ktorý je vhodné stanovovať vždy súčasne s fosforom (D a h i r a kol., 2021).

Ďalšími typickými nálezmi je nízky alebo neprimerane normálny 1,25-dihydroxyvitamín D, normálna až znížená

Obr.3: Fosfátový metabolizmus pri tumorom indikovanej osteomalácii (upravené podľa Dahir a kol., 2021)

kalcémie, nízka kalcúria, normálne hodnoty PTH a zvýšenie ALP. Koncentrácia PTH môže byť vysoká pri sekundárnej hyperparatyreóze v dôsledku deficitu vitamínu D spôsobeného FGF-23, hoci samotný FGF-23 potláča tvorbu PTH. Prolongovaná sekundárna hyperparatyreóza u TIO vedie v dôsledku nadmernej stimulácie príštitných teliesok k terciárnej hyperparatyreóze a autonómnej tvorbe PTH. Sekundárna a terciárna hyperparatyreóza ďalej potencujú stratu fosfátov obličkami a hypofosfatémiu (obr. 3).

Zvýšené renálne straty fosfátov potvrdzuje vyšetrenie tubulárnej reabsorpcie fosfátov (TRP) a pomeru maximálnej tubulárnej reabsorpcie ku glomerulovej filtrácii (TmP/GFR). Tento pomer je u pacientov s TIO nízky. Pre výpočet je potrebný súčasný odber krvi nalačno a odber jednorazového moču na vyšetrenie koncentrácie fosfátov a kreatinínu (B r a n d i a kol., 2021). Pri týchto vyšetreniach je dôležité, aby pacient neužíval perorálne ani parenterálne prípravky s obsahom fosforu.

Na presnú lokalizáciu tumorov produkujúcich FGF-23 slúžia zobrazovacie metódy, hlavne 68Ga-DOTA-PET/CT (D a h i r a kol., 2021). Stanovenie FGF-23 sa využíva aj na sledovanie po resekcii tumoru (H e i j b o e r a C a v a l i e r, 2022). Pokles hodnôt FGF-23 po operácii tumoru produkujúceho FGF-23 je spoľahlivou známkou jeho kompletnej resekcie (F a u c o n n i e r a kol., 2019).

Sekundárna TIO sa prezentuje ako paraneoplastický syndróm v spojitosti s pokročilými nádormi hrubého čre-

va, ovárií, prsníka, pľúc a prostaty. (B r a n d i a kol., 2021). Onkogénna osteomalácia má zvyčajne dobrú prognózu, keďže tumory produkujúce FGF-23 sú najčastejšie benígne a resekovateľné. Problémom zostáva neskorá diagnostika (D e y a kol., 2017).

Fibroblastový rastový faktor 23 a chronická obličková choroba

Chronická choroba obličiek predstavuje jednu z najčastejších príčin stavov so zvýšeným FGF-23. Pri rozvoji CKD je prvou metabolickou známkou retencia fosfátov. K zvýšeniu FGF-23 dochádza už v 2. štádiu CKD, ešte pred zvýšením hladiny PTH a fosforu v krvi a pred znížením 1,25-dihydroxyvitamínu D a vápnika. Fyziologickou funkciou FGF-23 je zníženie sekrécie PTH. Deficit α Klotho, ktorý sprevádza zlyhanie obličiek, však čiastočne ovplyvňuje rezistenciu príštitných teliesok na FGF-23 a tým rozvoj sekundárnej hyperparatyreózy. Pravdepodobne ide o kompenzačný mechanizmus s cieľom udržať normálnu fosfatémiu (K u r p a s a kol., 2021). So zvyšovaním fosfatémie v počiatkových štádiách CKD sa súčasne znižuje tvorba 1,25-dihydroxyvitamínu D, čo stimuluje syntézu a sekréciu PTH (A l b a n e s e a kol., 2022).

Koncentrácia FGF-23 u pacientov s CKD sa zvyšuje v závislosti od poklesu funkcie obličiek. Zvýšenie FGF-23 predstavuje prvú známkou porušenej fosfátovej homeostázy. Koncentrácia fosfátov ostáva v referenčnom intervale

vďaka pôsobeniu FGF-23 spravidla až do štádia CKD 4 – 5 (K a l o u s o v á a D u s i l o v á S u l k o v á, 2018). Tento kompenzačný mechanizmus však časom prestreľuje a vedie k poruche fosfátovej homeostázy a k vzniku minerálovej a kostnej choroby (CKD-MBD). Fibroblastový rastový faktor 23 ovplyvňuje tiež metabolizmus železa a erytropoézu, vznik zápalu, inzulínovej rezistencie, proteinúrie, akútneho poškodenia obličiek a hypertrofiu ľavej komory.

V rámci sledovania priebehu ochorenia a znižovania rizika kardiovaskulárnych a kostných komplikácií u pacientov s CKD nefrológovia vyšetrujú koncentrácie vápnika, fosforu, PTH, vitamínu D. Ako by bol teda nápomocný FGF-23? Zvýšenie FGF-23 by mohlo byť prvou laboratórnou známkou vývoja hyperparatyreózy a hyperfosfatémie (M a g a g n o l i a kol., 2022). Bolo dokázané, že zvýšené hodnoty FGF-23 u CKD dobre korelujú s poklesom glomerulovej filtrácie, najvyššie koncentrácie sú v 5. štádiu CKD. Sú nezávislými rizikovými faktormi zhoršenia renálnych funkcií a indikujú potrebu dialýzy/transplantácie obličky u pacientov s aj bez diabetes mellitus. U pacientov s CKD súvisia zvýšené hodnoty aj s celkovou a kardiovaskulárnou mortalitou (F e r r a r o a kol., 2022). Pravidelné monitorovanie hodnôt FGF-23 by preto mohlo pomôcť identifikovať rizikových pacientov vyžadujúcich častejšie a dôkladnejšie sledovanie alebo zavedenie prísnejších preventívnych opatrení (M a g a g n o l i a kol., 2022).

Fibroblastový rastový faktor 23 môže predstavovať kardiovaskulárny rizikový faktor CKD-MBD. Vysoké hodnoty FGF-23 znižujú syntézu vitamínu D, čo spätnou väzbou aktivuje RAAS, ktorý redukuje expresiu α Klotho nevyhnutného pre správnu FGF-23 signalizáciu. Bol potvrdený aj priamy účinok angiotenzínu II a aldosterónu na expresiu FGF-23 v kardiomyocytoch, ktorá prispieva k vývoju myokardiálnej fibrózy pri CKD (K u r p a s a kol., 2021; L e i f h e i t-N e s t l e r a kol., 2018).

Plazmatická koncentrácia FGF-23 sa udáva v jednotkách $\text{ng}\cdot\text{L}^{-1}$. U hemodialyzovaných pacientov sú koncentrácie FGF-23 často tisíckrát vyššie ako u zdravých jedincov pravdepodobne v dôsledku zvýšenej kostnej produkcie ako odpoveď na iniciálne a perzistujúce stimulačné faktory. Po transplantácii obličiek dochádza k rýchlemu znižovaniu koncentrácie FGF-23, u veľkej časti pacientov až k fyziologickým hodnotám. Pretrvávajúca vysoká koncentrácia FGF-23 po transplantácii vedie k rozvoju včasnej posttransplantačnej hypofosfatémie (K a l o u s o v á a D u s i l o v á S u l k o v á, 2018).

Význam stanovenia fibroblastového rastového faktora 23 v rôznych štádiách chronickej choroby obličiek

Pri postupnom rozvoji CKD dochádza k strate funkčných nefrónov a tým aj k poklesu expresie α Klotho. Obličky sa stávajú rezistentnými voči účinku FGF-23, na čo organizmus odpovedá jeho zvýšenou syntézou v kostiach s cieľom udržať normofosfatémiu. K takejto odpovedi dochádza už v počiatkových štádiách CKD (GF okolo $75 \text{ ml}\cdot\text{min}^{-1}$.) a zmeny v koncentrácii FGF-23 predchádzajú zmenám v ostatných biomarkeroch poškodenia obličiek.

Vysoké hodnoty FGF-23 predikujú nástup sekundárnej hyperparatyreózy, ktorá je výsledkom reakcie na hypovitaminózu D navodenú FGF-23 a korešpondujúcu hypokalcémiu. K hyperfosfatémii dochádza len vtedy, ak je kompenzačná kapacita fosfaturických hormónov (FGF-23 a PTH) prekročená. Nález zvýšeného FGF-23 pri normofosfatémii môže byť významným diagnostickým a prognostickým prostriedkom na včasnú identifikáciu pacientov, ktorí majú problémy s kontrolou fosfátovej homeostázy.

Fibroblastový rastový faktor 23 ako marker skorej retencie fosfátov poskytuje nový pohľad aj na včasnú diagnostiku a liečbu pacientov s CKD-MBD a stáva sa tak jedným z terapeutických cieľov. Význam má nielen korigovať hyperfosfatémiu v pokročilých štádiách CKD, ale aj zabezpečovať adekvátnu kontrolu normofosfatémie už v počiatkových štádiách. Zvýšenie FGF-23 predstavuje pre funkčné nefróny veľkú záťaž. Vysoká koncentrácia fosfátov v tubuloch vedie k precipitácii s vápnikom a k väzbe kalciumfosfátu na fetuín A. Vzniknuté kalciproteínové častice majú cytotoxický efekt na tubuly a vedú k ďalšiemu poškodeniu obličiek. Podľa posledných štúdií cirkulujúce kalciproteínové častice navodzujú zápalovú odpoveď a tvorbu kalcifikácií v cievach a pri ich ukladaní v kostiach aktivujú expresiu FGF-23 (G o n z á l e z-C a s a u s a kol., 2021).

V pokročilých štádiách CKD je pokles funkčných nefrónov a expresie α -Klotho výrazný. Adaptačný mechanizmus je nedostatočný a dochádza k rezistencii na účinok FGF-23. Cirkulujúce hodnoty FGF-23 sú aj tisíckrát vyššie oproti referenčným hodnotám; FGF-23 sa stáva terapeutickým cieľom s potrebou minimalizácie jeho toxicity na iné orgány (G o n z á l e z-C a s a u s a kol., 2021).

Preanalytické a analytické aspekty stanovenia fibroblastového rastového faktora 23

Dostupné metódy ELISA/CLIA na stanovenie FGF-23 umožňujú stanovovať kompletnú a aktívnu molekulu – intaktný FGF-23, ktorého kvantifikácia lepšie odzrkadľuje jeho biologickú aktivitu. Nevýhodou je možná in vitro degradácia sérovými proteázami (odporúča sa odber plazmy), vyššia intraindividuálna variabilita.

Dostupné ELISA/CLIA metódy rozoznávajúce C-terminálny úsek molekuly merajú aktívnu formu a aj C-terminálne fragmenty. Majú vyššiu analytickú stabilitu, avšak ich hlavným problémom je malá porovnateľnosť metód a rozdiely medzi kvantitou meraných analytov, teda či sa meria iFGF-23 alebo C-terminálny FGF-23. Keďže sa meria aj C-terminálny fragment, metódy odzrkadľujú len koncentráciu FGF-23 a nie jeho biologickú aktivitu (G o n z á l e z-C a s a u s a kol., 2021). Na európskom trhu je možné využívať automatickú chemiluminiscenčnú imunoanalýzu Diasorin (meria sa iFGF-23) alebo ELISA metódu merajúcu intaktnú molekulu aj C-terminálny fragment od Biomedica.

Interferencie pri stanovení môžu byť spôsobené prítomnosťou heterofilných protilátok alebo monoklonovou protilátkou burosumabom, ktorá sa viaže na iFGF-23 aj na N-terminálny fragment a využíva sa v liečbe X-viazanej hypofosfatémie (H e i j b o e r a C a v a l i e r, 2023). Otázkou je aj voľba správneho typu vzorky. Výrobcami odporúčaná EDTA-plazma neumožňuje súčasné meranie vápnika, riešením by mohlo byť vyšetrenie heparínovej plazmy (F r i e d e c k ý a kol., 2018).

Fibroblastový rastový faktor 23 je stabilným peptidom, s dobrou precíznosťou vyšetrovacích metód. Metódy nie sú štandardizované a preto nie sú porovnateľné. Referenčné intervaly a cut-off hodnoty sú viazané na konkrétnu metódu stanovenia podľa výrobcov. Zdá sa, že hodnoty nie sú ovplyvnené vekom a pohlavím, ale príjem fosfátov, ktorý sa môže v jednotlivých kultúrach líšiť, pravdepodobne treba brať pri interpretácii výsledkov do úvahy. K zlepšeniu štandardizácie FGF-23 metód by mohlo pomôcť zavedenie LC-MS/MS-založenej metódy na kvantifikáciu iFGF-23 ako aj jeho fragmentov (H e i j b o e r a C a v a l i e r, 2023). Odber na FGF-23 by mal byť vykonaný vzhľadom na jeho cirkadiánnny rytmus v ranných hodinách medzi 8:00 – 10:00 (G o n z á l e z-C a s a u s a kol., 2021).

ZÁVER

V uplynulých dvoch desaťročiach bol fibroblastový rastový faktor 23 predmetom intenzívneho výskumu v oblasti nefrológie, kardiológie a onkológie. V súčasnosti je klinická aplikácia imunochemických metód na stanovenie FGF-23 využívaná v diagnostike hereditárnej hypofosfatemickej rachitídy a diagnostike a sledovaní pacientov s TIO. Fibroblastový rastový faktor 23 predstavuje tiež sľubný parameter v manažmente pacientov s chronickou obličkovou chorobou. Jeho zvýšenie odzrkadľuje skorý nástup minerálovej a kostnej choroby ešte pred nálezom hyperfosfatémie a hyperparatyreózy. Hoci sú koncentrácie FGF-23 u pacientov s CKD zvýšené (u hemodialyzovaných dokonca extrémne) a súvisia s mortalitou a kardiovaskulárnym rizikom, indikácie pre využitie stanovenia FGF-23 u pacientov s CKD ako markera predikcie rizika alebo ako liečebného cieľa ostávajú otvorené a vyžadujú ďalší výskum a klinické skúšanie.

V Českej republike je toto vyšetrenie dostupné na vybraných pracoviskách laboratórnej diagnostiky a schválené na úhradu poisťovňou pri určitých diagnózach.

ZDROJE

- Albanese, L. et al. (2022):** Diagnostic utility of FGF-23 in mineral bone disorder during chronic kidney disease. *J Circ Biomark* 2022; 11: 1-4 ISSN 1849-4544 | <https://doi.org/10.33393/jcb.2022.2328>.
- Bär, L. et al. (2019):** Regulation of fibroblast growth factor 23 (FGF23) in health and disease. *FEBS Letters* 2019; 593 1879–1900: doi:10.1002/1873-3468.13494.
- Brandi, M. L. et al. (2021):** Challenges in the management of tumor-induced osteomalacia (TIO). *Bone* 152 (2021) 116064. <https://doi.org/10.1016/j.bone.2021.116064>.
- Dahir, K. et al. (2021):** Diagnosis and Management of Tumor-induced Osteomalacia: Perspectives From Clinical Experience. *Journal of the Endocrine Society*, 2021, Vol. 5, No. 9, 1–12 doi:10.1210/jendso/bvab099.
- Dey, B., Gochhait, D., Subramanian, H. et Ponnusamy, M. (2017):** Oncogenic Osteomalacia: An Approach to Diagnosis with a Case Report. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. 2017 Apr, Vol-11(4): ED05-ED07. DOI: 10.7860/JCDR/2017/25055.9634.
- Fauconnier, Ch. et al. (2019):** FGF23: Clinical usefulness and analytical evolution. *Clinical Biochemistry* Volume 66, April 2019, Pages 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2019.03.002>.

7. Ferraro, S. et al. (2022): Fibroblast growth factor 23: translating analytical improvement into clinical effectiveness for tertiary prevention in chronic kidney disease. *Clin Chem Lab Med* 2022; 60(11): 1694–1705. <https://doi.org/10.1515/cclm-2022-0635>.
8. Friedecký, B. a kol., (2018): Úvodní studie měření FGF 23 metodou LIAISON FGF 23. *Klin. Biochem. Metab.*, 26 (47), 2018, No. 1, p. 18–20.
9. González-Casaus, M. L., Gonzalez-Parrab, E., Fernandez-Callec, P. et Buno-Soto, A. (2021): FGF23: From academic nephrology to personalized patients' care. *Nefrologia*. (2021); 41(3):276–283. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.09.008>.
10. Heijboer, A.C et Cavalier E. (2023): The Measurement and Interpretation of Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) Concentrations. *Calcified Tissue International* (2023) 112:258–270 <https://doi.org/10.1007/s00223-022-00987-9>.
11. Ho, B.B. et Bergwitz, C. (2021): FGF23 signalling and physiology. *J Mol Endocrinol*. 2021 Feb;66(2):R23-R32. doi: 10.1530/JME-20-0178.
12. Kalousová, M. a Dusilová Sulková S. (2018): Fibroblastový růstový faktor 23 (FGF-23) – nově dostupné laboratorní vyšetření s klinickou aplikací. *Postgraduální nefrologie*. 2018, roč. 16, č. 2, s. 3-6 .
13. Kurpas, A., Supel, K., Idzikowska, K., Zielińska, M. (2021): FGF23: A Review of Its Role in Mineral Metabolism and Renal and Cardiovascular Disease. *Disease Markers* Volume 2021, Article ID 8821292, 12 pages <https://doi.org/10.1155/2021/8821292>.
14. Leifheit-Nestler, M. et al. (2016): Induction of cardiac FGF23/FGFR4 expression is associated with left ventricular hypertrophy in patients with chronic kidney disease. *Nephrol. Dial. Transplant*. 2016, 31, 1088–1099.
15. Leifheit-Nestler M. et al. (2018): Fibroblast growth factor 23 is induced by an activated renin-angiotensin-aldosterone system in cardiac myocytes and promotes the pro-fibrotic crosstalk between cardiac myocytes and fibroblasts. *Nephrol Dial Transplant* 33, 1722–1734.
16. Magagnoli, L., Galassi, A., Ciceri, P. et Cozzolino, M. (2022): Measuring FGF23 in clinical practice: dream or reality? *Clin Chem Lab Med* 2022; 60(11): 1691–1693. <https://doi.org/10.1515/cclm-2022-0877>.
17. Rodelo-Haad, C. et al. (2019): FGF23, Biomarker or Target? *Toxins* 2019, 11, 175; doi:10.3390/toxins11030175.